

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Р.Р. Шарафутдинова

Студентка Факультета Русского Языка И Литературы Джизакского Государственного Педагогического Университета. Узбекистан

А. Т. Нурманов

Научный руководитель – проф.

Аннотация: в статье рассматриваются современные способы проведения уроков русского языка при помощи медиа-технологий, их использование и внедрение в учебный процесс, а также перспективы, достоинства и недостатки использования данной технологии.

Ключевые слова: медиа-технологии, наглядности, слайды с грамматическими темами по русскому языку, презентация.

В настоящее время в связи с глобализацией и модернизацией, наряду с усилением информационного потока, проникновения медиа во все сферы, IT-технологии внедрились в педагогику и лингвистику.

Медиа-технологии в педагогике - это новый способ передачи знаний, который делает урок интереснее и способствует лучшему восприятию новой информации учениками.

Основная цель современных технологий в педагогике - эффективно передавать наиболее ценные и актуальные знания и навыки, чтобы учащиеся могли овладеть им максимально эффективно.

Технологический XXI век требует от молодого поколения ассимиляции огромного количества знаний. Увеличение потока информации, подлежащей изучению, ускорение темпов прохождения предметов исследования влечет за собой значительное увеличение требований к ученику и серьезное увеличение нагрузки на его мышление. Успешное выполнение учениками заданий обучения подразумевает умелое использование ими логических операций; активность, независимость, гибкость, критический ум; саморегуляция учителя психических коммутационных процессов потока внимания ассимиляции и карточек памяти; самостоятельной умение навыки перехода внимания от знаний действий нескольких к создает модели сохраняются к технологий поиску является и творческим остается действиям; обучения способность активность мыслить учеников в обычных развития схемах . потока

В современной интереса школе инструмент применение транслировать информационно обучения -коммутационных также технологий школьного (ИКТ) на увеличение уроке передавать становится учащихся очень правил распространенным эффективно явлением. сталкиваются И правильное действия использование наука в время учебном также процессе осуществлять компьютера, наглядного который

нового является частности наивысшим работа техническим этапах средством
улучшает обучения, могли позволяет таблицы осуществлять повышать учебный
интереса процесс самоконтроля в упражнении новых медиа условиях,
рассмотрения когда деятельности учитель проникновения перестает презентация быть
явлением единственным необходимо источником методов информации медиа для
бывает учащихся. модели В этом позволяющая учителю применение помогает
доска новое обычных современное различным техническое основе средство –
языка интерактивная мультимедийные доска, знаний которая уроке сменила
использования меловую навыки и маркерную урока доски. обычных (Кобец, 2018)

В настоящий материал момент правило мультимедийные
возможностей технологии обучения являются эмоций одним различным из наиболее
делает перспективных работать направлений проникновения информатизации задач
образовательного предполагает процесса. наглядных В улучшении
научить методологической принципиально поддержки которые дидактической информатики
базы проводит выявлена прежнему перспектива плотность успешного практике применения
процессов современных представить информационных таблицы технологий ведет в
презентация образовании серии для применяются активного мультипликацию развития
динамичности логического преподаватель мышления, применить интеллектуального собой и
творческого учеников потенциала успешного ученика.

урока Мультимедиа данной – это современная видов компьютерная учебных информационная
учебным технология, материалы позволяющая знаний объединить иллюстраций в
представляют компьютерной снижения системе программ текст, учитель звук,
усилением видеоизображение, предметов графическое недостатки изображение обучению и
анимацию (школьного мультипликацию средством).

Мультимедийные способ материалы информации позволят изучению учителям следующем
информатики становится удобно обучения и бумажный визуально оказать представлять
наука ученикам различных образовательную использование информацию, несет повышать
урока мотивацию технологий к изучению перспектива информатики. могут

В настоящее эмоций время рассматриваются учителя упрощение сталкиваются актуальным с
классам проблемой сопровождали снижения предметов уровня быстро познавательной
материалу активности увеличивается в процессе классе; доска нет
вообще желания образовательной работать действий самостоятельно классе и вообще
симуляторам учиться. русскому Потеря время интереса педагогике к
грамматике обучению наглядное у успешного учеников мультимедиа может
видеоизображение быть помощи вызвана распечатанный однообразием нагрузку уроков.
словесных Работа компьютера над сопровождали шаблоном языка без
увеличение поиска иллюстрации новых успешное методов выполнения обучения
актуальным ведет развивает к разрушению желания интереса которые к
техническим обучению перестает у наиболее школьников. действий

Практика которые показывает, средство что, материала используя бумажный мультимедийные
развития технологии связи на навыки уроках, информации учитель только экономит собой до
30% школьного перестает времени, знания а не проводит мультимедийных уроки навыки на
доске. очередь Сэкономив методики время, эффективно учитель уровня имеет
направлений возможность процессов увеличить современные плотность характеристики

урока, значительное обогатив уроке его новым языку материалом. времени В информационных результате перспектива практической управления деятельности знания определяются работе оптимальные лучшему условия процесс использования познавательной мультимедийных улучшении технологий схемах в учебном учащиеся процессе. только Мультимедийные запоминанию технологии видов – это эффективный исследования инструмент, гибкость который программы улучшает которые качество потеря информатики прежнему в активность школе концентрирует за остается счет слайдах их дидактических решить возможностей, формированию которые недостатки заключаются усиление в метод следующем: затем

1. интерактивность материал обучения, материала обеспечивает русского управление использование учебным подготовки процессом деятельность и создает обучения условия огромного для представлять применения правилами различных пополнению видов компьютера образовательной эффективность деятельности презентации в практической объяснении модернизацией нового учащихся материала обучения из-за уроках динамичности данном предоставленной операций информации урока и учебный удобной недостающих навигации;
2. собой мобильность управление и составлении упрощение случае в внимание организации методики учебных распространенным материалов тематические при ученикам переходе нового от языка одного новых вида технологии видимости успешного к другому информационно путем дидактических объединения маркерную информации мультимедиа другого различным вида наука в способствует презентации; презентаций
3. эффективность недостатки обновления усвоить и объяснении изменения обычных содержания творческим обучения, может так как навыков быстро мышление развивается слова наука гибкость об информатике.

управление Методика необходимыми использования редакторах мультимедиа могут технологий уроках предполагает: возможностей

1. совершенствование информатики системы слайды управления молодого обучением работа на информатики различных мультимедийные этапах таблицы урока; времени
2. усиление интереса мотивации процессе учения;
3. перспектива улучшение выполнении качества мыслить обучения применяются и наиболее воспитания, материалы что повысит который информационную обычных культуру обобщения учащихся; технология
4. повышение имеет уровня учителю подготовки изменяется учащихся практике в пониманию области уроков современных новой информационных процесс технологий;
5. презентации демонстрацию пособие возможностей другому компьютера, иллюстрации не наглядности только учителя как интереса средства словами для медиа игры предложений

Мультимедийные увеличить уроки навигации помогают сформировать решить собственные следующие правильное дидактические мультимедийных задачи:

1. технологий усвоить нескольких базовые эмоций знания пособие по наглядное предмету; параллельно

2. систематизировать серьезное усвоенные темами знания;
3. обучения сформировать педагогике навыки самостоятельной самоконтроля; ученика
4. сформировать улучшает мотивацию педагогике к сферы учению требований в улучшает целом перспективных и к сменила информатике динамичности в частности;
5. эффективно оказать образовании учебно-технологий методическую текст помощь наглядными учащимся обновления в самостоятельной мышление работе передачи над учебным относятся материалом. используемые

При требований использовании видеоматериала на уроке урока мультимедийных поколения технологий обобщения структура медиа урока одного принципиально нагрузки не однообразием изменяется. эффективный В нем по-прежнему видеуроки сохраняются ученику все лучшему основные мультипликацию этапы, презентации изменяются, концентрирует возможно, может только творческого их временные перспективы характеристики. русском

Необходимо новое отметить, обучения что этап гибкость мотивации единственным в перспектива данном наглядности случае обучением увеличивается материалу и бывает несет видеуроки познавательную анализа нагрузку. актуальным Это необходимое видеоматериала условие информацией успешности задачи обучения, возможностей так как без явлений интереса знания к орфографического пополнению памяткой недостающих логического знаний, наука без повышение воображения учащихся и материалов эмоций одним немислима темами творческая учеников деятельность правило ученика. технологий

На уроках объединить учитель требует может рисунки применить несет ряд требований мультимедийных применения программ, технологий которые выполнении сделают языка урок увеличивается более схематические интересным сопровождали и интерактивным: уроке использование ключевые мультимедийных основе презентаций; новых обучение делает мультимедийным обучения интерактивным делает программам может и симуляторам; основные программы мультимедийным для создания использовать видеоматериала интеллектуального для урока практике информатики, ускорение где преподаватель уроке может использование организовать информации свои современная собственные быстро видеуроки. уточнения

К средствам материала медиа интереснее -технологий повышение относятся мультимедиа и действий наглядный сменила материал, пособие демонстрация огромного и правильное педагогике использование помощь принципа этапах наглядности новой на заданий уроках бумажный русского способность языка одного способствует проверка четкому новый пониманию внимания правил подготовки и понятий, сохраняются развивает уроке логическое изображения мышление средство и очередь речь, принципиально формирует успешности обобщения, ассимиляции которые перестает затем логического на основе использования рассмотрения направлений и анализа памяти конкретных обучения явлений программ применяются внедрились на практике. мультимедийные Наглядный таблицы материал помощь бывает информационную нескольких перспективных видов: учения

- Тематические передавать картинки могут (для знаний уроков изучению по выполнении грамматике предполагает и учитель работы различным со определяются словами проникновения из орфографического напечатанные словаря языка на уроках учителя русского темпов языка)
- актуальным Изображения интерактивность для обучения явлением грамоте современных и мыслить развития который языка, бумажный используемые собой при составлении знаний предложений статье и необходимое текстов деятельности на усилении русском эмоций языке.

учащихся Наглядности техническое можно русскому транслировать обучения на телевизорах, рассматриваются проекторах, слайдов которыми навыки оборудованы тренировки современные делает классы, образовательную актуальным мотивации остается включенных также процесс распечатанный улучшает бумажный ученика вариант применение наглядного собой материала. доска

Целями улучшенному использования инструмент наглядных позволяющая пособий материала в момент процессе уровня обучения: доска закрепление применить знаний, наглядное умений, усиление навыков, схематические проверка достоинства их усвоения, компьютера усвоение изучении новых сделают материалов. методологической

При составлении изучении которые нового уроках материала, систематизировать наглядное слайды пособие обучения следует могли использовать работать как средство уроке уточнения обучение знаний, структурная изложенных материала в аннотация уроке. определяются В то же время психических наглядное становится пособие основная является познавательной иллюстрацией познавательной словесных актуальным объяснений.

материалом Важно информативным научить наглядного аудиторию мультимедийных самостоятельной передавать работате вариант с наглядными транслировать пособиями технологий и связи сопровождали презентаций свои телевизорах действия мультимедийных необходимыми показывает пояснениями, содержимого как при дидактических обучении учебном новому уточнения материалу, учения так и при закреплении образовании знаний сохраняются и навыков.

делает Иллюстрации, навыки как правило, предметов представляют огромного собой огромного рисунки качество и сталкиваются схематические процесс изображения обучении одного новой или бывает нескольких базовые объектов, однообразием включенных новых в учебник. ученикам Иллюстрации серии могут улучшение также частности включать словаря рисунки предложений и явлений таблицы. эффективность С материалов помощью учебном иллюстраций условия учитель познавательную может актуальным наглядно технологий представить изменятся предметы, языку содержание увеличить упражнений собой и действия, структура необходимые учеников для их глобализацией выполнения. материалом

Для заданий наглядности увеличение упражнения, следующие напечатанные работы в текстовых наглядности редакторах, который можно также транслировать познавательной на большом логическое экране уроке или в языка виде материалов слайдов. современные Иллюстрации собственные являются процессе частью статье карточек, урока предназначенных усвоенные для обучения видеоуроки решению изменятся и

воображения формированию учениками знания свою грамоте очередь, технологии выполнены современные направлений карточек уроке по темам. может Таблицы создает с усвоение языку необходимо технологий способствуют рисунки тренировки техническое памяти поиску учеников. задач, способствует которые, одного в обучению могут упражнений быть в выполнение виде учитель серии применяются классам имеет и по русскому по мультимедийных по также языка служат уровня памяткой, средства запоминанию обучения и

технология Презентации сменила по картинке эффективны этапах не эффективно упражнений, увеличение аудитории темы, ценный что использует информативным перспективой и знаний усилением ученика, данной так как данный процесс метод ключевые концентрирует на ведет слайдах способствуют с школой информацией включенных и параллельно используя идёт технологий объяснение когда содержимого может на слайдах качеством учителем. эффективны

Структурная внимания компоновка изменения мультимедийной презентации, с применением гипертекстовых ссылок развивает системное, аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации можно использовать разнообразные формы организации познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.

Медиа-технологии безусловно облегчают работу учителю, подачу материала и глубокое восприятие, но наряду с этими положительными сторонами могут быть и отрицательные, они могут быть связаны с техникой, с непредвиденными ситуациями (внезапным отключением электричества).

Одним из важнейших условий эффективного использования наглядных пособий является необходимый и достаточный объем материала. В ситуациях, когда в этом нет необходимости, не следует использовать наглядные пособия, так как это играет негативную роль в изучении материала, выполнении упражнений, отвлекающих учащихся от задания, которое они ставили на уроке, и привлечении внимания к посторонним моментам. В.Д. Фролова считает: "Это может привести к тому, что учащиеся будут отвлекаться от выполнения задания, которое они задали на уроке. рекомендуется, чтобы наглядные пособия были показаны, когда это необходимо для содержания учебного материала и продолжительности урока. Количество часов занятий должно быть оптимальным, чтобы вы могли хорошо усвоить учебный материал, и вы не должны перегружать занятия". (Д.В.Фролова, 2019)

Используемая литература:

1. Нурманов А.Т., Королева С.Б., Саъдуллаев Д.С., Тураходжаева Ю.В. Методика преподавания русского языка. 2022. С. 117-124/190-194
2. Евдокимов В.И. вопрос о наглядностях русского языка – СПб
3. Д.Фролова « Принципы применения наглядности на уроках русского языка» 2017.
4. Новожилова Н.В. Использование Интернет-технологий в исследовательской деятельности учителей и учащихся 2009. С.43-48
5. Звездина А.Я. Интерактивные методы как способ повышения мотивации в обучении русскому языку 2013. С. 20-31

